

«Coffee, tea or beer?»: une sémiotique de la qualité du service à bord des compagnies aériennes

[“Kahve, çay mı yoksa bira mı ?”: Havayolu şirketlerinde kabin içi hizmet kalitesine göstergebilimsel bir yaklaşım]

[“Coffee, tea or beer?”: A semiotic approach to in-flight service quality in airlines]

Léopold NGODJI TCHEUTOU*

Geliş Tarihi/ Received: 09.02.2026 Kabul Tarihi/ Accepted: 11.05.2026 Yayın Tarihi/ Published: 30.06.2026 Makale Türü/ Article Type: Araştırma makalesi/ Research article

Résumé

Les services à bord des compagnies aériennes constituent des espaces privilégiés d'interaction où se négocient et se partagent des expériences entre les passagers et le personnel navigant commercial. Cette recherche appréhende le service à bord comme un ensemble signifiant composé de pratiques, de discours et de dispositifs qui participent à la construction d'une expérience-client répondant à des finalités mercatiques et organisationnelles. En tant que système de signes, le service à bord contribue à façonner les perceptions des voyageurs en produisant des effets de sens susceptibles d'influencer leur jugement sur la qualité du service offert. L'étude s'interroge sur la manière dont les interactions qui se déploient au cours du service à bord participent à la production de sens autour de la qualité de service et de l'expérience vécu par le passager. Une attention particulière est accordée à la formule utilisée par le personnel navigant commercial: « coffee, tea or beer ? ». Il est montré comment cette expression, apparemment fonctionnelle et routinière, peut dépasser sa dimension opérationnelle pour devenir un moment stratégique de communication, de valorisation de la marque et de création d'une expérience mémorable. L'analyse repose sur des observations réalisées à bord de trois compagnies aériennes africaines: Ethiopian Airlines, Royal Air Maroc et Camair-Co. Une démarche qualitative mobilisant une approche interprétative et constructive permet de faire une lecture sémiotique des discours, pratiques et interactions entourant les services à bord. Les résultats mettent en évidence la dimension symbolique des rencontres ainsi que leur rôle dans la construction de la satisfaction, de la différenciation concurrentielle et de la qualité perçue.

Mots clés : compagnies aériennes, interaction, services à bord, qualité de service, sémiotique

Özet

Havayolu şirketlerinin uçuş içi hizmetleri, yolcular ile kabin ekibi arasında deneyimlerin oluşturulduğu, müzakere edildiği ve paylaşıldığı ayrıcalıklı etkileşim alanları oluşturmaktadır. Bu çalışma, uçuş içi hizmetleri yalnızca işlevsel bir hizmet sunumu olarak değil, aynı zamanda seyahat deneyiminin şekillenmesine katkıda bulunan uygulamalar, söylemler ve çeşitli düzeneklerden oluşan anlamlı bir bütün olarak ele almaktadır. Pazarlama ve örgütsel hedeflerin kesişiminde yer alan bu hizmetler, yolcuların havayolu markasıyla kurdukları ilişkiyi biçimlendiren önemli unsurlar olarak değerlendirilmektedir. Göstergebilimsel bir bakış açısıyla incelendiğinde uçuş içi hizmetler yolcuların sunulan hizmetin kalitesini algılamalarını etkileyen anlam üretim süreçlerine katkıda bulunan bir göstergeler sistemi olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece hizmet deneyimi, yalnızca işlevsel faydalarla değil, aynı zamanda duygusal ve sembolik boyutlarla da şekillenmektedir. Bu bağlamda araştırma, uçuş sırasında gerçekleşen hizmet etkileşimlerinin hizmet kalitesi algısının ve yolcu deneyiminin oluşumuna nasıl katkıda bulunduğunu incelemektedir. Çalışmanın odak noktalarından biri, kabin görevlilerinin sıklıkla kullandığı “kahve, çay veya bira?” şeklindeki söylemsel formüldür. Araştırma, ilk bakışta sıradan ve işlevsel görünen bu ifadenin basit bir ikram teklifinin ötesine geçerek marka değerinin güçlendirildiği, müşteriyle bağ kurulan ve deneyimsel

* **Sorumlu Yazar:** Léopold NGODJI TCHEUTOU, Université de Garoua, Faculté des sciences économiques et de gestion, Département marketing commerce vente, Cameroun, leopoldngodji@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-1639-4266>.

pazarlamanın somutlaştığı stratejik bir iletişim anına nasıl dönüştüğünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu süreçte iletişimsel incelikler, yolcuların hizmeti değerlendirme biçimlerini de etkilemektedir. Araştırmanın ampirik temeli, Ethiopian Airlines, Royal Air Maroc ve Camair-Co olmak üzere üç Afrika havayolu şirketinde gerçekleştirilen uçuş içi gözlemlere dayanmaktadır. Yorumlayıcı ve yapılandırıcı nitel yaklaşımları bir araya getiren çalışma, uçuş içi hizmetleri çevreleyen söylem, uygulama ve etkileşimleri göstergebilimsel bir çözümlemeye tabi tutmaktadır. Bulgular, hizmet karşılaşmalarının güçlü bir simgesel boyuta sahip olduğunu ve yolcu memnuniyetinin, algılanan hizmet kalitesinin, rekabetçi farklılaşmanın ve unutulmaz seyahat deneyimlerinin oluşumunda belirleyici bir rol oynadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler : havayolu şirketleri, kabin içi hizmetler, hizmet kalitesi, göstergebilim

Abstract

Passengers' encounters with in-flight services create meaningful scenes of interaction in which experiences are negotiated and shared between travelers and cabin crew members. This study conceptualizes airline in-flight service as a complex set of meaningful practices, discourses, and symbolic devices that contribute to the construction of travel experiences shaped by both marketing and organizational objectives. Viewed from a semiotic perspective, in-flight service operates as a system of signs through which passengers interpret service encounters and develop perceptions regarding service quality, brand identity, and overall travel satisfaction. The study investigates how interactions occurring during in-flight service contribute to the construction of meaning surrounding perceived service quality and passenger experience. Particular attention is given to the common formula used by cabin crew members: "coffee, tea, or beer?" The objective is to demonstrate how this routine and functional expression can transcend its operational purpose and become a strategic moment of communication, brand value creation, and experiential marketing. Rather than being a simple transactional exchange, such interactions may generate emotional engagement and reinforce passengers' perceptions of service excellence. The analysis is based on onboard observations conducted within three African airlines: Ethiopian Airlines, Royal Air Maroc and Camair-Co. Drawing upon a dual qualitative methodology that combines interpretive and constructive approaches, the research employs a semiotic analysis of the discourses and practices surrounding in-flight services in order to uncover their intended meanings. The findings highlight the symbolic dimension of service encounters and demonstrate how ordinary interactions contribute to passenger satisfaction, perceived service quality, competitive differentiation, and the creation of memorable travel experiences throughout the journey.

Keywords: airlines, interaction, in-flight services, service quality, semiotics

1. Introduction

Avec la forte concurrence dans le secteur du transport aérien et l'exposition des clients/prospects aux transformations nées des technologies numériques, les services à bord s'apprécient d'une compagnie à une autre. Dans les vols commerciaux, et en fonction de la durée du voyage et de la classe, un ensemble de services/produits sont à la fois offerts et proposés aux passagers : services de base (accueil et assistance par l'équipage, consignes de sécurité...), restauration et boissons (boissons, repas...), divertissement et connectivité (écrans individuels ou collectifs, musiques, jeux, programmes vidéo pour enfants, WI-FI à bord...), produits de confort et d'hygiène (couverture, oreiller, casque audio...), produits à vendre (parfums et cosmétiques, liqueurs, montres, lunettes, produits duty-free...), etc. La rencontre des clients avec ces services devient dès lors des scènes de l'interaction où se formalisent des vécus expérientiels qui vont au delà de la dimension fonctionnelle pour toucher aux réalités stratégiques de production des valeurs symboliques et relationnelles. Ce travail envisage de saisir le service à bord des compagnies aériennes comme un ensemble d'expression et de métalangages signifiants qui permettent d'accompagner la performance organisationnelle à l'aune des valeurs et valorisations symboliques, des gestuelles et des choix de mise en scène relationnelle et interactionnelle. Ceci est dû au fait que, en appréhendant le service à bord comme un système de signes qui produisent un sens et un ressenti auprès des voyageurs, il est possible de mettre en valeur les liens qu'ils produisent dans la perception de la qualité du service et de l'expérience au niveau des passagers (Floch, 1990; Greimas & Courtés, 1979).

Nous partons de l'idée que la plupart des travaux qui portent sur la qualité du service à bord des compagnies aériennes mobilisent une approche qualitative qui examine les attentes et les perceptions des clients notamment à partir du modèle SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988; Chen & Chang, 2005). Dès lors, il est décrypté les différents niveaux de pertinence symbolique et relationnelle peuvent être porteurs de sens sur la qualité du service en termes de valeurs et d'expérience vécue. D'où la question suivante: comment les interactions des services à bord des compagnies aériennes sont-elles en mesure de construire une qualité de service fondée sur l'expérience du passager? Autrement dit, il s'agit de comprendre comment une formule discursive courtoise, souriante et gaie du personnel navigant commercial: « coffee, tea or beer? » peut-elle sortir de sa dimension fonctionnelle pour devenir une valorisation commerciale et stratégique caractéristique d'un marketing expérientiel et de la qualité du service perçu.

À partir d'un corpus construit autour des observations à bord de trois compagnies aériennes africaines (Ethiopian Airlines, Royal Air Maroc et Camair-Co), nous mobilisons une double approche qualitative, interprétative et constructive pour saisir le « vouloir-dire » des services à bord à partir d'une mise à l'épreuve sémiotique des discours qui entourent les services à bord. (Greimas, 1983; Floch, 1995; Landowski, 2013). Après une revue de la littérature sur la qualité du service, le marketing expérientiel et les apports de la sémiotique dans l'analyse des services (1), le cadre théorique méthodologique

est décliné (2) puis, une analyse sémiotique du service à bord des trois compagnies aériennes ouvre la discussion des résultats (3).

2. Revue de la littérature

La qualité du service et l'expérience client sont aujourd'hui au cœur des stratégies commerciales des compagnies de transport aérien. Ces compagnies sont confrontées à une intensification de la concurrence, à une standardisation croissante des prestations techniques et à une montée en puissance des attentes des passagers. Le service à bord apparaît dès lors comme un élément stratégique de différenciation, au sein duquel se jouent à la fois des logiques fonctionnelles, relationnelles et symboliques.

2.1. De la qualité du service dans le transport aérien

Les études sur la qualité et la typologie des services marchands sont diversifiées en sciences de gestion. Il convient de souligner que c'est aux États-Unis que les problématiques portant sur la tangibilité ou l'intangibilité des services par rapport aux produits ont pris corps. Parasuraman, Zeithaml et Berry (1985, p. 42) diront que la qualité du service est un déterminant fondamental dans le retour sur investissement des entreprises qui exercent aussi bien dans le secteur industriel que dans le secteur commercial. S'ils pensent que la connaissance de la qualité d'un bien marchand par le consommateur n'est pas à négliger dans le comportement de celui-ci, c'est parce que le lien entre la qualité du service rendu ou perçu influence l'acte d'achat, de rachat et de fidélisation. La qualité du service est donc caractérisée par la tangibilité/intangibilité, l'hétérogénéité des services et la difficulté de séparer le produit de la perception ressentie lors de l'acte d'achat ou de consommation entre l'entreprise et le client. Céline Gauthier et Moez Souissi (2012, p. 34), avec un travail à fort ancrage financier, essayent de comprendre le risque systémique au sein des établissements de crédit par exemple et soutiennent que les interactions complexes qui lient les institutions bancaires et financières les placent dans un besoin de modélisation et de régulation du système de relations et des pratiques qui les caractérisent. Lynn G. Shostack (1977, p. 74), sera considéré comme l'un des pionniers à définir en 1977 le concept d'intangibilité, en l'opposant à celui de tangibilité: « tangible » signifie palpable et matériel alors que « intangible » est l'antonyme, et signifie impalpable et incorporel. À son opposée, Christophe Sempels (2002, p. 2) relève que « *se limiter à l'intangibilité physique amènerait à ne recouvrir que partiellement le concept d'intangibilité. Il existe en effet une autre composante importante de l'intangibilité: la composante mentale. Ainsi, les intangibles sont difficiles à saisir mentalement et ils engendrent des images mentales floues* ». De son côté, Christiane Legris-Desportes (2011) analyse la qualité du service sous le prisme de l'interaction commerciale entre une entreprise et la satisfaction de ses clients. À partir d'une perspective sociosémiotique, elle aborde le problème « *des hétérogénéités médiatiques et discursives qui trouvent une actualisation accrue en contexte de médiation numérique de la communication organisationnelle* » (Legris-Desportes, 2011, p. 126) en avançant des conclusions qui portent sur une inscription des échanges entre les « lieux » de rencontre (l'intérieur de l'avion), entre les parties prenantes de la relation client (les passagers à bord d'un vol) et à travers les possibilités qu'offrirait l'écosystème du service : la gestuelle, les mimiques, les échanges verbaux, le sensible et le sensorielle, le mémoriel, etc.

Pour ce qui est de la qualité de service, l'un des modèles les plus connus est le modèle SERVQUAL de Parasuraman et al. (1988, pp. 13-37). Pour ceux-ci, le modèle SERVQUAL met en valeur dix dimensions d'appréciation de la qualité du service, à savoir: la tangibilité, la fiabilité, la serviabilité, la compétence, la courtoisie, la sécurité, la communication, la crédibilité, l'accessibilité et la connaissance du client. S'inspirant du modèle SERVQUAL de Parasuraman et al., Johnston (1997, pp. 111-116), dans une démarche critique propose un nouveau modèle d'appréciation de la qualité du service à 18 items (déterminants de la qualité du service) et non à 22 comme ont fait les premiers auteurs en 1988. Ces 18 items qui peuvent être mis à profit dans une démarche de compréhension du service à bord des compagnies aériennes sont les suivants : l'accessibilité, l'esthétique, la prévenance, l'attention, la sympathie et la patience, la propreté et l'ordre dans la mesure, le confort, le dévouement des vendeurs et des représentants, la communication, la compétence, l'amabilité, la souplesse, la convivialité, la fonctionnalité et l'adéquation à l'usage, l'intégrité, la fiabilité et l'homogénéité, la réactivité, la sécurité.

Ce qui donne un sens fonctionnel à un passager lorsqu'il prend un vol d'une compagnie aérienne, c'est d'arriver à destination en sécurité et à temps. Toutefois, le fait que le secteur du transport aérien constitue des lieux de vie de par la durée et l'ergonomie qui caractérisent les différentes formes de rencontres avec les autres passagers donne une place prépondérante dans la qualité du service reçue et vécue. Cette qualité du service se fait la plupart du temps dans les ressentis de type immatériel et symbolique, les échanges et les partages discursifs et relationnels possibles durant le vol. (Gourdin, 1988; Ostrowski, O'Brien & Gordon, 1993).

Par ailleurs, le fait que les passagers des compagnies aériennes aient un regard sur les attitudes et les comportements du personnel navigant commercial dans la manière de répondre humainement à leurs demandes durant le vol implique que le voyage soit en fin de compte un moment de vie qui nécessite un climat de confiance, de convivialité, de réactivité, d'assurance, d'empathie (Chen & Chang, 2005).

2.2. Du marketing expérientiel et de l'expérience client à bord

La littérature sur le marketing comme un ensemble de vécus et d'expériences est importante et mobilise aussi bien les déterminants de *pathos* que ceux liés aux ressentis et aux perceptions. Dans cette littérature, Holbrook et Hirschman (1982) peuvent être considérés comme des pionniers dans le champ du marketing commercial. À cette période post-structuraliste où le marketing est centré sur le relationnel avec pour levier la fidélisation et la construction d'un lien commercial durable avec le client, ils posent les balises d'un marketing appelé à dominer les deux décennies suivantes (1990-2000) en soutenant que l'acte de consommation n'est pas seulement un acte logique, de pensée, mais également un acte influencé par les vécus émotionnels, symboliques et hédoniques. Bien après, plusieurs travaux reconnaissent cette dimension expérientielle qui fonde l'acte commercial au delà des variables mécanistes et logiques. On peut citer Arnould et Price (1993) qui vont inscrire leurs travaux dans une perspective d'influence expérientielle quotidienne qui contribue à fidéliser et à retenir la clientèle. Après eux, les travaux de Holt (1995) vont également montrer comment les déterminants émotionnels, mémoriels et affectifs contribuent à construire la relation entreprise-client. On peut citer la recherche de Schmitt qui affirme que « *We are in the middle of a revolution. A revolution that will render the principles and models of traditional marketing obsolete. A revolution that will change the face of marketing forever. A revolution that will replace traditional feature-and-benefit marketing with experiential marketing* » (1999, p. 3). L'ayant précédé, les travaux de Pine et Gilmore (1999) relatifs à l'économie de l'expérience ont le mérite de penser qu'au cœur de l'expérience se trouve la différence entre produits consommés: « *Experiences are a fourth economic offering, as distinct from services as services are from goods, but one that has until now gone largely unrecognized* » (Pine & Gilmore, 1999, p. 9).

Si l'on revient dans la francophonie, on peut faire référence aux contributions de Filser (2002) et de Blandine et al. (2013) sur le marketing de la production d'expériences. L'ouvrage de Patrick Hetzel (2002) qui considère les vécus de l'expérience comme des récits et des sortes de *storytelling* commercial qui se transforment en valeurs pour le consommateur au fil du temps: « *le niveau narratif permet à la marque de mettre en scène les valeurs du niveau axiologique en leur conférant un caractère "racontable"* » (2002, p. 76). Dans cette veine, dans un récent article, Perusset (2024) souligne que la notion même d'« expérience » demeure insuffisamment problématisée du point de vue sémiotique dans la mesure où, envisagé comme un ensemble de signes vécus par le consommateur à partir de ses cinq sens (la vue, l'ouïe, l'odorat, le touché et le goût), le marketing expérientiel est de nature à contribuer à creuser d'autres éléments de significativités pertinents. En réalité, le temps passé dans l'avion par les passagers à bord finit par se transformer en temps de narration et de scénarisation durant lesquels se matérialisent des ressentis (ambiance sonore et lumineuse, odeurs, textures), des partages discursifs (annonces, échanges verbaux), et des échanges interactionnels (gestes, regards, postures) qui participent à la construction d'un univers de marque.

3. Cadre théorique méthodologique

3.1. Description des figures

Il s'agit de décrire les occurrences figuratives afin d'avoir une idée sur les différentes représentations renvoyées par les figures issues des captures d'écran représentatives des scènes pratiques liées au service à bord de trois compagnies aériennes qui ont servi d'instances de nos observations et vécus. Il s'agit donc des « textes visuels » qui matérialisent la qualité du service et l'expérience que peuvent ressentir et mémoriser les passagers sous la forme de régimes de sens dans l'interaction : posture du personnel, gestion et ambiance relationnelle y compris les supports communicationnels observables.

Ces trois captures de Ethiopian Airlines projettent des images qui offrent des sièges en chariot avec une uniformité vestimentaire des hôtesses aux couleurs de l'entreprise. Sur le plan figuratif, on a des hôtesses aux attitudes conformes, courtoises, souriantes et une posture d'écoute et de valorisation qui viserait la fiabilité et la disponibilité dans le service. En partant de la formule rituelle (« coffee, tea or beer? ») bien connue à bord, il ressort que l'interaction rentre dans un échange narratif entre le personnel navigant et les clients sous le prisme du professionnalisme qui fait ressortir un personnel dévoué à la tâche, compétent et respectant les standards universels du transport aérien.

Figure 1 : Service à bord dans un vol Ethiopian Airlines (Ethiopian Airlines, 2026)

Les captures de Royal Air Maroc quant à elle renvoient une scène de chaleur dans l'interaction. On a des postures d'inclinaisons vers les passagers dans un dispositif mimique de souplesse qui inaugure la proximité. C'est peut-être parce qu'ici, le langage visuel peut être l'illustration d'une identité marocaine perceptible à travers le vestimentaire, le décor et les différents menus servis aux passagers en signe d'une hospitalité culturelle propre au royaume chérifien.

Figure 2 : Images Service à bord dans un vol Royal Air Maroc (Royal Air Maroc, 2026)

Les captures de Camair-Co permettent de voir des instances narratives de services à bord et laissent une certaine spontanéité dans l'interaction. Avec des gestes moins rigides mais codifiés et respectueux des passagers, les hôtes ici projettent plutôt l'image d'un personnel proche des clients sous le prisme d'une familiarité non moins contraignante, mais d'adaptation. Dès lors, la qualité du service peut s'entendre comme une négociation dynamique qui ressort de la disponibilité des interactants à être attentionnés l'un de l'autre.

Figure 3 : Images Service à bord dans un vol Camair-Co (Camair-Co, 2026)

3.2. Ancrage théorique et méthodologique

À partir d'une approche qualitative interprétative et constructive, une sémiotique de l'action et interactionnelle a été mobilisée. La démarche double interprétative et constructive d'analyse du corpus s'entend au sens de Clifford Geertz (1973) pour qui la recherche qualitative cherche à saisir les significations que les acteurs sociaux attribuent à leurs pratiques à partir des réalités socio-culturelles qui les caractérisent: « *Comprendre une culture consiste à interpréter les structures de signification socialement établies dans lesquelles les individus agissent* ». De leur côté, Egon G. Guba & Yvonna S. Lincoln (1994) soutiennent qu'une approche constructiviste et qualitative s'inscrit dans la réalité sociale qui se construit à partir des interactions entre les individus. Ainsi, « *Les réalités sont multiples, construites et holistiques* » et le chercheur se doit co-construire le sens à partir des manifestations signifiantes qui caractérisent un processus donné dans la mesure où il est question non seulement de couvrir la vérité objective univoque, mais également de situer les interprétations dans une négociation dialogique et contextualisée.

Quant à la sémiotique de l'action et interactionnelle, la première envisage le sens comme un parcours inscrit dans une narration construite autour des actants dans la quête d'un « objet de valeur » (Greimas, 1983; Greimas & Courtés, 1979). On retient qu'en situation de service à bord d'une compagnie aérienne, les modalités de l'être liées à la compagnie rendront compte de son « vouloir-être », son « devoir-être » et de son « pouvoir-être » portant sur « l'existence modale du sujet d'état » et vont se distinguer des modalités de faire que sont le « vouloir-faire », le « pouvoir-faire », le « devoir-faire » et le « savoir-faire » constituant « la compétence modale » (Greimas, 1983, p. 97) des « sujets de faire ». Dans ce cas, les modalités de l'être doivent servir à déterminer les valeurs attribuées à l'« objet de valeur » que recherche le « sujet » qu'est la compagnie et son personnel commercial à bord et à définir les « relations existentielles » (Greimas, 1983, p. 96) entre le « sujet » et l'« objet de quête ». La sémiotique interactionnelle - dans une logique commerciale d'offre de service en

direction des clients - projette le sens comme une manifestation qui se construit à partir d'une valeur ensemble de régimes de valorisation pratique (efficacité, sécurité, fonctionnalité) ; ludique (plaisir, détente, agrément), utopique (hospitalité, identité, appartenance) et critique (rapport qualité/prix, rationalité du choix) (Floch, 1995) et de tensions entre les acteurs de l'interaction : programmation (application stricte du protocole), manipulation (incitation commerciale, suggestion), ajustement (adaptation sensible à l'autre) et accident (imprévu perturbant le script) (Landowski, 2013, pp. 20-21).

4. Analyse sémiotique de la qualité du service à bord

Comme Jean Marie Floch (1990, p. 21), dans son étude du trajet de voyage, nous considérons le service à bord comme un « texte ». Un texte parce que chaque service à bord dans, une compagnie aérienne, possède une clôture qui l'individualise comme une totalité relativement autonome et rend possible son organisation structurelle: c'est-à-dire un début du service et une fin. C'est aussi un texte dans la mesure où on peut le segmenter, le découper en un nombre limité d'unités, d'étapes ou de « moments » qui se relieront entre eux selon une certaine règle. Sur le plan sémiotique, aborder un service à bord d'un avion comme un texte c'est postuler qu'il est signifiant, c'est postuler qu'il a (produit) du sens.

4.1. Analyse des parcours narratifs canoniques (PNC) dans le service à bord

Dans la perspective de la sémiotique actantielle, encore appelée sémiotique de l'action ou encore sémiotique narrative, Algirdas Julien Greimas (1983) inscrit la lecture de tout phénomène signifiant comme un récit qui met en jeu des actants (rôles). Pour ce faire, une scène de service à bord d'un vol est un ensemble de langages qui fait sens avec des jeux de rôles. Dans sa suite, Louis Hébert (2007, p. 87) dira que le « sujet » (par exemple, les actions du personnel navigant commercial) est ce qui veut ou ne veut pas être conjoint à « un objet » (par exemple, faire du voyage un vécu émotionnel, symbolique et expérientielle avec la marque). Le « destinataire » (par exemple, la compagnie aérienne) est ce qui incite à faire l'action, alors que le « destinataire » (par exemple, la compagnie aérienne, le personnel navigant commercial, les passagers) est ce qui en bénéficiera. Enfin, un adjuvant (par exemple, la qualité du service et tous les discours et gestes qui l'accompagnent) aide à la réalisation de l'action, tandis qu'un « opposant » (par exemple, la mauvaise ambiance, une mauvaise humeur des voyageurs, les miscommunications, le manque de professionnalisme du personnel navigant commercial, la qualité des repas ou des vins servis) y nuit. Pour rappel, Pour rappel, Algirdas Julien Greimas et Joseph Courtès, dans Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, décrivent le schéma narratif canonique comme un dispositif d'analyse des « textes » qui se construit autour de « la manipulation, la compétence, la performance et la sanction » (Greimas & Courtès, 1979).

À la lumière de ces principes, et au regard de la description faite *supra* à partir des captures d'écran relatives aux services à bord dans chacune des trois compagnies aériennes, on peut considérer les différentes scènes du service des boissons à bord des vols comme des situations commerciales et stratégiques signifiantes. Ces situations sont des mises en scène entre les compagnies aériennes, le personnel navigant commercial; les discours qui les caractérisent et les passagers qui ne sont pas fondamentalement des forms d'attente fonctionnelle des services (repas, vins et boissons, thé ou café, etc.), mais plutôt comme des instants de rencontre avec la marque aux plans mémorielle, psychologique, pathémique, esthétique, émotionnel, symbolique... Autrement dit, en situation de service à bord, les passagers voyageurs ne sont pas de simples consommateurs qui bénéficient d'un service pour satisfaire un besoin. En réalité, ce sont des valeurs qui entourent et représentent ces services qui font sens dans une perspective mémorielle d'une expérience positive ou négative en faveur ou en défaveur de la compagnie. C'est donc cette expérience vécue qui est et sera au cœur de la relation avec la compagnie aérienne.

Ainsi présenté, le personnel navigant commercial dans leur programme narratif canonique (PNC) des compagnies aériennes Ethiopian Airlines, Royal Air Maroc et Camair Co sera considéré comme des « Sujet de faire », qui sont inscrits dans la quête d'un « Objet de valeur » qui serait la qualité du service à bord. Ce service peut être bien ou mal apprécié par les passagers qui les reçoivent et peuvent les juger ou les apprécier. Dans cette optique, les passagers voyageurs à bord prendront le rôle de « Sujet d'état » ou alors de « bénéficiaire du service ». Dans un autre sens, ils peuvent être considérés à juste titre comme des « Destinataires » en ce sens où tout l'effort fait pour un service de qualité l'est à son endroit. Autrement dit, ce sont en réalité les passagers voyageurs qui incitent les compagnies (sujet de faire) à se déployer de la plus belle des manières pour laisser une bonne impression sur elles-mêmes et sur tout le dispositif qui constitue l'instant de vol depuis le départ jusqu'à l'arrivée.

Quatre phases vont donc caractériser les services à bord dans le PNC des compagnies. La phase de manipulation, encore appelée le contrat (épreuve qualifiante) est celle au cours de laquelle les compagnies aériennes, à travers le personnel navigant commercial, se déploie pour offrir un service de qualité mémorielle aux passagers. Cette manipulation – c'est-à-dire le « faire croire » - est réalisée lorsqu'à partir de leur prestation, l'expérience vécue se réalise à travers les valeurs d'hospitalité, de sécurité et de satisfaction.

La deuxième phase, qui s'appelle la compétence, s'observe et se concrétise à travers la maîtrise, par les « sujets de faire » (les compagnies aériennes à travers le personnel navigant commercial) des modalités du faire. À titre illustratif, la formule rituelle « coffee, tea or beer ? » peut être considérée comme une marque de maîtrise de l'art d'aborder un client dans le contact propositionnel. Il s'agit alors d'un « savoir-faire » protocolaire, d'un « devoir-faire » normatif, d'un « pouvoir-faire » logistique et d'un « vouloir-faire » relationnel ou émotionnel, ou encore passionnel.

Quant à la troisième phase, appelée performance, ou l'épreuve principale ou encore l'épreuve décisive, elle s'observe dans la réalisation et la matérialisation de tous les discours et de tous les métalangages qui permettent d'offrir le service à la fin. Cette performance, observable lors du service, peut s'apprécier par la posture inclinée, le sourire, la gestion du regard et les mimiques et la modulation de la voix du personnel navigant commercial.

Enfin, la sanction ou l'épreuve glorifiante est la dernière phase ou le « Sujet de faire » est jugé (soit il est glorifié, soit il est puni) par le « destinataire ». Elle est exercée par les passagers qui ont au final soit une impression positive ou négative du service reçu au niveau expérientiel. Autrement dit, cette phase se trouve dans la réaction des voyageurs à bord et peut être mesurée immédiatement (remerciement, sourire...) ou différée (bon souvenir et fidélité à la compagnie aérienne).

4.2. Analyse de la qualité du service à bord à partir des valeurs de consommation

À partir des modalités et des discours qui caractérisent chaque situation imprimant la qualité du service à bord, il est possible d'identifier les marqueurs des valeurs qui les entourent et qui peuvent influencer les impressions des passagers. Comme expérience client, tous les items ou dimensions du modèle SERVQUAL permettent ainsi de catégoriser les différentes valeurs que projettent chaque compagnie aérienne dans l'esprit mémoriel de ses passagers lors des services à bord.

Pour rappel, à partir du carré sémiotique développé par Algirdas Julien Greimas et François Rastier (1968), Jean-Marie Floch fut l'un des pionniers à mobiliser les théories de la sémiotique narrative pour les appliquer aux pratiques sociales comme le parcours dans les magasins, l'analyse des publicités des marques, les trajets de voyage, etc. Pour lui, « toute pratique de consommation peut être analysée selon des régimes de valorisation distincts » (Floch, 1990). Dans le livre intitulé : Identités visuelles, il affirme que ces valorisations sont au nombre de quatre: pratique, ludique, utopique et critique. (Floch, 1995). Jean-Paul Petitimbart (2022) nous invite à comprendre ces valeurs et d'éviter de les mobiliser comme « des boîtes à gadgets ». Parmi les termes alternatifs et explicatifs aux quatre valorisations - définies par Jean Marie Floch, et qu'il reconnaît qu'ils étaient « relativement arbitraires » - il faut retenir que la valorisation « critique » reste exempte de synonyme. Cela fait qu'il revenait aux chercheurs et spécialistes du marketing de trouver des thématiques plus appropriées devant chaque cas d'étude, voire la rebaptiser. Ainsi, l'adjectif « pratique » peut sans dommage être remplacé par « utilitaire » ou « fonctionnel », que les valeurs utopiques sont également des valeurs « mythiques », « existentielles » ou encore des « valeurs de vie », et enfin que les qualificatifs « esthétique » ou « ludico-esthétique » peuvent aisément se substituer à celui de ludique. Seule la valeur critique conserve invariablement son « étiquette » d'origine (Petitimbart, 2022, p. 235).

Appliquer ce modèle d'analyse sur les différentes scènes du service à bord dans les trois compagnies aériennes donne lieu à un *mapping sémiotique*, entendu comme « une expansion ultérieure, ou surmodalisation selon la logique des subcontraires, des deux termes originaires de l'opposition qui a généré le carré des axiologies de la consommation » (Semprini, 1992, p. 78) et qui met en évidence des valeurs expérientielles commerciales en co-présence.

La valorisation pratique, pour ce qui est de la qualité de service à bord, qualité de services mise à l'épreuve des discours narratifs et des dispositifs gestuels et communicationnels qui l'entourent, se manifeste dans la satisfaction d'un besoin élémentaire ou fonctionnel. Il s'agit par exemple de boire, de se restaurer, de rythmer on temps du vol. En contexte de service à bord offert par le personnel navigant commercial, on peut retenir que ces valeurs d'usage qui se caractérisent, outre par leur opposition aux valeurs de base, par leur finalité éminemment concrète et utilitariste (Semprini, 1992, p. 81) sont propres à toutes les trois agences aériennes et se mesurent en termes d'efficacité et de fiabilité du service reçu par les passagers.

La valorisation ludique apparaît lorsque le service devient un moment de plaisir. La plupart du temps, ce qui est plus importante pour la valorisation ludique est d'arriver à estomper les éventuelles valences critiques d'un produit, pour mieux en faire saillir les dimensions émotives, sensibles et plus généralement inscrites dans le champ des plaisirs (Semprini, 1992, p. 84).

La valorisation utopique que l'on observe dans l'inscription identitaire du service est un marqueur. C'est parce qu'une valeur utopique, avant d'être un projet spécifique, est surtout un projet, c'est-à-dire une tension vers quelque chose qui n'est pas encore là (Semprini, 1992, p. 82). Dans le cas de Royal Air Maroc, la compagnie met en scène une hospitalité culturellement située, renvoyant à une image du Maroc comme terre d'accueil. Ethiopian Airlines quant à elle essaye de mettre en lumière une modernité africaine performante et structurée. On peut apprécier ces marqueurs symboliques à travers le vestimentaire et le paravestimentaire (coiffure, bracelets, maquillage du visage...) du personnel navigant commercial.

Les valorisations de consommation critique se définissent essentiellement par la volonté de questionnement et de prise de distance (Semprini, 1992, p. 83) et s'observent par un ensemble de comportements et d'attitudes: le passager peut comparer, évaluer et mesurer la cohérence entre le prix payé et l'expérience vécue devant chaque service qui lui est proposé. Dès lors, la qualité perçue aura forcément un lien étroit avec cette articulation entre satisfaction pratique et crédibilité globale.

En somme, l'approche de l'analyse de la qualité du service à partir des valorisations de consommation est porteuse de sens dans la mesure où elle permet de construire l'idée qu'avec les passagers d'un vol d'une compagnie aérienne, la qualité du service à bord ne relève pas seulement du registre logique, mais d'un équilibre axiologique qui met en jeu l'utilité, le plaisir, l'identité et le jugement rationnel du service.

4.3. Des régimes d'interaction comme caractéristiques des services à bord

Éric Landowski nous fait comprendre que toute interaction est d'abord sous-tendue par la présence des protagonistes ou des acteurs inscrits dans la production du sens en contexte qu'il appelle les « régimes de sens » (Landowski, 2005) et qui sont soit la manipulation et la programmation, soit l'ajustement et l'accident, dit aussi « assentiment ». Si pour lui le « *sens naît de l'interaction* », il fait remarquer que le régime de la programmation repose sur la régularité des conduites comme le fait un programme informatique qui exécute des tâches, celle de la manipulation sur l'intention stratégique qu'envisage les acteurs dans la mesure où elle procède de l'intentionnalité et du « faire-croire », l'ajustement qui est fondé sur la sensibilité et le faire-sentir pour permettre de rendre compte de l'interactions d'ordre esthétique et émotionnel. Il correspond à l'opportuniste et aux types d'interactants de « sujets ouverts »; l'aléa, c'est-à-dire l'absence de régularité et l'accident est fondée sur l'irruption de l'imprévu.

Dans les situations du service à bord, le régime de programmation peut se donner à voir dans les modalités et les instances de la manifestation de l'ordre, de la courtoisie, du respect et du respect du passager dans tous les actes discursifs et communicationnels. Il s'agira par exemple du protocole des services, appelé à être standardisé, des gestes du personnel navigant commercial devant être codifiés, des formules d'appel et d'interpellation stabilisées, etc. C'est cet ensemble d'actes et de gestes programmatiques que l'on peut acquérir par la formation et l'expérience qui garantit la sécurité et la cohérence du service.

Dans un écosystème de service à bord d'une compagnie aérienne, le régime de la manipulation peut s'observer lorsque la compagnie met sur pied un idéaltype qui pousse les passagers à développer un besoin immédiat en faveur des services qu'elle offre ou propose. Autrement dit, en fonction de la durée du vol - et hormis les passagers en classe d'affaires - ni l'heure du service, ni le menu du repas que l'on offre aux passagers lui sont imposées la plupart du temps. Ainsi, le régime de la manipulation visera à pousser le passager/consommateur vers un « vouloir-faire » et un « devoir-faire » pour lui suggérer une boisson ou un vin, ou alors pour valoriser un produit en vente ou en promotion, etc.

Parmi les trois régimes d'interaction, il faut reconnaître que le régime d'ajustement est celui qui devrait s'inscrire cœur de l'expérience-client vécue à bord. Il doit se trouver dans la capacité du personnel navigant commercial à adapter son attitude à l'ambiance du vol et aux desiderata observés. C'est par exemple à travers un sourire complice, une attention particulière, une modulation empathique que se construit la portée du sensible et de l'émotionnel où « *les partenaires s'accordent l'un à l'autre sans médiation préalable d'un programme strict* » (Landowski, 2013).

Quant au régime de l'accident qui peut renvoyer aux perturbations possibles lors du service à bord, il met en jeu des situations de turbulence, d'indisponibilité d'un produit ou d'un service, d'incompréhension linguistique et donc des solutions palliatives immédiatement pour ne pas laisser une mauvaise image dans l'esprit des passagers. En d'autres termes, la gestion de tous les imprévus qui peuvent survenir durant le vol peut contribuer à dévoiler la solidité ou la fragilité d'un dispositif interactionnel commercial à bord.

5. Conclusion

Cette étude a permis d'avoir un autre regard sur la façon dont on peut apprécier les services à bord des compagnies aériennes. Il rappelle qu'il est pertinent de considérer non plus seulement comme des prestations fonctionnelles, mais comme de véritables outils qui créent du sens, de l'expérience et de la valeur. En analysant les interactions, les discours et les mises en scène relationnelles à bord des compagnies aériennes, on a vu que chaque moment de service est une séquence importante où se jouent des enjeux communicationnels, symboliques et commerciaux.

La fréquente question sous la formule « coffee, tea or beer ? » que pose généralement le personnel navigant commercial aux passagers est en réalité une pratique stratégique qui permet de créer et co-construire une relation commerciale. Cette formule propose un choix, mais surtout, elle engage une conversation, crée du sens et participe à la construction d'une expérience-client mémorable et inoubliable.

Lorsqu'elle est inscrite dans un parcours narratif structuré, la formule « coffee, tea or beer ? » mobilise des compétences relationnelles, des valeurs de consommation et des façons de s'adapter qui contribuent à la perception globale de la qualité du service.

L'étude de trois compagnies aériennes africaines différentes montre que la qualité perçue dépend d'un équilibre subtil entre standardisation, intention commerciale, sensibilité relationnelle et gestion des imprévus. C'est à juste titre dans cette articulation dynamique que se construit l'expérience du passager, au-delà des seuls attributs techniques du service.

Cette étude souligne également l'intérêt d'une approche sémiotique pour comprendre les logiques profondes de la qualité de service. Elle invite les acteurs du transport aérien à considérer le service à bord comme un espace de narration expérientielle où chaque détail - geste, parole, posture - participe à la création du sens et à la différenciation concurrentielle. Une telle perspective ouvre des pistes intéressantes pour repenser les stratégies de service-client dans une logique plus intégrée, sensible et orientée vers la co-construction de l'expérience vécue.

Bibliographie

- Arnould, E. J. & Price, L.L. (1993). Authenticating acts and authoritative performances: questing for self and community. In Huffman, C. Ratneshwar, S. & Mick, D. (Eds.). *The why of consumption: contemporary perspectives on consumer motives, goals, and desires*. Routledge Press. (pp. 140-163).
- Blandine, A. Filser, M. & Roederer, Cl. (2013). L'expérience du consommateur dans le commerce de détail. *Recherche et Applications en Marketing*, 28(3), 84-113.
- Camair-Co. (2026). *Service à bord dans un vol Camair-Co* [Instagram photographs]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DQcHzEYjnm4/?igsh=dHY0bWc5d3Z0MG1y> ; <https://www.instagram.com/p/BXqD4XOhFVj/?igsh=MXF5cGRnejZkemhzOQ==> ; https://www.instagram.com/p/BuBu7HmDh_5/?igsh=MXd0OGl1MzB1dzhlOQ==
- Chen, F. & Chang, Y. (2005). Examining airline service quality from a process perspective. *Journal of air transport management*, 11(2), 79-87.
- Ethiopian Airlines. (2026). *Service à bord dans un vol Ethiopian Airlines* [Instagram photograph]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DZApTcytGX-/?igsh=eGU1ZG9oNTJiMjYz> ; https://www.instagram.com/p/DXCF8k6jRS8/?img_index=1&igsh=MWh5MHg1dDg3MXRyOQ== ; https://www.instagram.com/p/DEU_9pCI0KP/?igsh=MmZoeW9ibzhMmNp
- Filser, M. (2002). Le marketing de la production d'expérience. *Décisions marketing*, 28(4), 13-21.
- Floch, J. M. (1990). *Sémiotique, marketing et communication. Sous les signes, les stratégies*. PUF.
- Floch, J.M. (1995). *Identités visuelles*. PUF.
- Gauthier, C. & Souissi, M. (2012). Comprendre le risque systémique au sein du secteur bancaire: le Cadre d'évaluation des risques macrofinanciers. *Revue de la banque du Canada*, (Printemps 2012), 32-42.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.
- Gourdin, K. N. (1988). Bringing quality back to commercial travel. *Transportation journal*, 27(3), 23-29.
- Greimas, A. J. (1983). *Du sens II*. Seuil.
- Greimas, A. J. & Rastier, F. (1968). The interaction of semiotics constraints. *Yale French studies*, 41, 86-105.
- Greimas, A. J., & Courtès, J. (1979). *Sémiotique: Dictionnaire raisonné de la théorie du langage*. Hachette.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.). *Handbook of qualitative research*. (pp. 105-117).
- Hébert, L. (2007). *Dispositifs pour l'analyse des textes et des images. Introduction à la sémiotique appliquée*. Presses Universitaires de Limoges.
- Hetzel, P. (2002). *Planète conso. Marketing expérientiel et nouveaux univers de consommation*. Éditions d'Organisation.
- Holbrook, M. B., & Hirschman, E. C. (1982). The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feelings, and fun. *Journal of consumer research*, 9(2), 132-140.
- Johnston, R. (1997). Identifying the critical determinants of service quality in retail banking: importance and effect. *International journal of bank marketing*, 15(4), 111-116.
- Landowski, É. (2005). *Les Interactions risquées. Nouveaux actes sémiotiques*. PULIM.
- Landowski, É. (2013). Une sémiotique à refaire? *Galaxia (São Paulo, Online)*, 26, 10-33.
- Legris-Desportes, C. (2011). Approche socio-sémiotique de la relation client. *Communication et organisation*, (39), 125-136.
- Ostrowski, P. L., O'Brien, T. V. & Gordon, G. L. (1993). Service quality and customer loyalty in the commercial airline industry. *Journal of travel research*, 32(2), 16-24.
- Parasuraman, A., Zeithaml, A. V. & Berry, L. L. (1985). Conceptual model of service quality and its implications for future research. *Journal of marketing*, 49(4), 41-50.
- Parasuraman, A., Zeithaml, A. V. & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A Multi-Item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of retailing*, 64(1), 13-37.

- Perusset, A. (2024). A reappraisal of the marketing offerings: consumer experience from the perspective of post-structural semiotics. *Social semiotics*, 34(4), 656-670.
- Petitimberty, J. P. (2022). Lecture critique et (re)valorisation sémiotique de la valeur « critique » chez J.-M. Floch. Petite rétrospective: Jean-Marie Floch, un sémioticien pour aujourd'hui. *Acta semiotica*, 2(3), 234-255.
- Pine II, B. J. & Gilmore, James H. (1999). *The experience economy. What is theatre & every business a stage*. Harvard Business School Press.
- Royal Air Maroc. (2026). *Service à bord dans un vol Royal Air Maroc* [Instagram photograph]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DLDT3pwNU2N/?igsh=MTJnYmV5d3Znb2EzOA==> ; <https://www.instagram.com/p/Cu7T-kZtbbF/?igsh=MW9xcnBhbTc4aXh6dw==> ; <https://www.instagram.com/p/CsRXszoo3jd/?igsh=bm0wcmgyOXp1dW9w>
- Schmitt, B. H. (1999). *Experiential Marketing*. The Free Press.
- Sempels, C. (2002). *La Marque comme levier de tangibilisation des services*. IAG – LMS Working Papers, 02/49. Louvain School of Management, Université catholique de Louvain. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://dial.uclouvain.be/downloader/downloader.php%3Fpid%3Dboreal:18255%26datastream%3DPDF_01&ved=2ahUKEwiot8fFg_qUAxWQIP0HHTXxHbMQFnoECB8QAQ&usg=AOvVaw3wCYgAWWh8gDO92wr04evS7
- Semprini, A. (1992). *Le Marketing de la marque. Approche sémiotique*. Éditions Liaisons.
- Shostack, G. L. (1977). Breaking Free from Product Marketing. *Journal of Marketing*, 41(2), 73-80.